

ГЕПАТО-КАРДИАЛЬНЫЙ КОНТИНУУМ: СВЯЗЬ ПЕЧЁНОЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Махмудова Мехрангиз Рахматиллаевна

Бухарский государственный медицинский
институт имени Абу Али ибн Сино
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20353310>

ARTICLE INFO

Received: 18th May 2026

Accepted: 20th May 2026

Online: 22nd May 2026

KEYWORDS

оценить взаимосвязь между
уровнем печёночных
ферментов и параметрами
СМАД у пациентов

ABSTRACT

Концепция гепато-кардиального континуума объединяет патогенетические механизмы поражения печени и сердечно-сосудистой системы. У пациентов с артериальной гипертензией (АГ) дисфункция печени (ДП) выявляется в 40–50% случаев, однако рутинная оценка ферментного профиля (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ) редко используется для стратификации кардиоваскулярного риска. Взаимосвязь между ферментными маркерами печёночной дисфункции и неблагоприятными характеристиками СМАД может обосновать более раннюю кардиопротективную стратегию.

Актуальность.

Концепция гепато-кардиального континуума объединяет патогенетические механизмы поражения печени и сердечно-сосудистой системы. У пациентов с артериальной гипертензией (АГ) дисфункция печени (ДП) выявляется в 40–50% случаев, однако рутинная оценка ферментного профиля (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ) редко используется для стратификации кардиоваскулярного риска. Взаимосвязь между ферментными маркерами печёночной дисфункции и неблагоприятными характеристиками СМАД может обосновать более раннюю кардиопротективную стратегию.

Цель исследования: оценить взаимосвязь между уровнем печёночных ферментов и параметрами СМАД у пациентов.

Материалы и методы. Обследовано 128 пациентов с артериальной гипертензией I–II степени (средний возраст 54,2±8,7 года, 62 мужчины, 66 женщин), не получавших антигипертензивную терапию либо находившихся на стабильной моно терапии. Всем проведено стандартное лабораторное обследование с определением: АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ и амбулаторное исследование СМАД. Статистическая обработка выполнена с помощью SPSS (критерии Манна–Уитни, корреляция Спирмена, логистическая регрессия).

Результаты. У 47 пациентов (36,7%) выявлено повышение уровня ГГТ (среднее значение 74,2±18,5 Ед/л), у 32 (25,0%) — повышение АЛТ (52,3±12,1 Ед/л). Повышение АСТ и ЩФ встречалось реже (14,8% и 18,0% соответственно).

При корреляционном анализе установлены, что уровень ГГТ положительно коррелировал с вариабельностью САД в дневное время ($r=0,48$, $p<0,001$) и ночное время ($r=0,41$, $p=0,003$); повышение соотношения АСТ/АЛТ $>1,0$ ассоциировалось с более высокой частотой нарушенного суточного ритма (non-dipper), где пациенты 68,2% против 41,9% в группе с нормальным соотношением ($p=0,008$); уровень ЩФ >100 Ед/л ассоциировался с увеличением индекса времени САД в ночные часы (медиана 72% [60–88%] против 48% [35–62%], $p<0,001$); величина утреннего подъёма САД была значимо выше у пациентов с любым повышением печёночных ферментов ($25,4\pm 6,2$ мм рт.ст. vs $17,8\pm 4,1$ мм рт.ст., $p=0,002$). В многофакторном регрессионном анализе (с поправкой на возраст, ИМТ, холестерин) уровень ГГТ оставался независимым предиктором наличия неблагоприятного суточного профиля (non-dipper) (ОШ 1,07; 95% ДИ 1,02–1,12; $p=0,009$).

Заключение. Повышение печёночных ферментов ассоциировалось с нарушением суточного ритма АД, высокой вариабельностью и повышенной утренней нагрузкой давлением — характеристиками, связанными с неблагоприятным сердечно-сосудистым прогнозом. Включение ферментного профиля печени в алгоритм обследования пациентов с артериальной гипертензией может способствовать более точной стратификации риска и выбору оптимальной тактики антигипертензивной терапии.

Литература:

1. Кикия М., Окубо Т., Асаяма К. и др. Амбулаторное измерение артериального давления и 10-летний риск сердечно-сосудистой и несердечно-сосудистой смертности // Охасама. 2015. №45. С.240–245.
2. Мультиановский Б.Л., Лениг С.А. Показатели суточного мониторинга артериального давления у молодых мужчин на начальных этапах развития артериальной гипертензии // Ижевская государственная медицинская академия, Россия. 2011. Том 17. № 5. С. 460–466.
3. Хусаинова М.А., Ёрматов С.Т., Эргашева М.Т. Диагностическое значение ежедневного мониторинга артериального давления у молодых женщин (до 40 лет) с артериальной гипертензией. Центральноеазиатский журнал медицинских и естественных наук. 2021. №2(5). С. 461–465.
4. Baratova M The significance of indicators of daily monitoring of blood pressure (dmbp-smad) in young people with arterial hypertension // 2023. №9(100). P.1519-1526